

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5849524>

УДК 37.013.46

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

А.М. Дорошенко,

учитель начальных классов,

МАОУ СОШ №24

Е.В. Беблова,

учитель начальных классов,

МБОУ СОШ № 8,

Тбилисский р-н, х. Марьинский

Аннотация: Статья посвящена вопросам рассмотрения возможностей современного дополнительного образования принимать участие в профориентационной деятельности с учащимися. В статье рассматриваются ведущие виды потребностей учащихся и их родителей при реализации программ дополнительного образования. Раскрыты основные функции и компоненты профориентационной работы в ОДОД. Выделяются три основные этапа профориентации обучающихся в системе дополнительного образования: подготовительный, формирующий и заключительный. Перечислены основные методы работы педагогов с воспитанниками в рамках профориентационной работы.

Ключевые слова: дополнительное образование, профориентация, образование, профессиональные склонности, личностное развитие

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF PROFORIENTATION WORK IN THE SYSTEM OF ADDITIONAL EDUCATION OF PUPILS

A.M. Doroshenko

Primary school teacher,
MAOU SOSH No. 24,

E.V. Beblova,

Primary school teacher,
MBOU SOSH No. 8,
Tbilisi district, x. Maryinsky

Annotation: The article is devoted to the issues of considering the possibilities of modern additional education to take part in career guidance activities with students. The article examines the leading types of needs of students and their parents in the implementation of additional education programs. The main functions and components of vocational guidance work in ODOD are revealed. There are three main stages of vocational guidance of students in the system of additional education: preparatory, formative and final. The main methods of work of teachers with pupils in the framework of vocational guidance work are listed.

Keywords: additional education, career guidance, education, professional inclinations, personal development

Дополнительное образование позволяет полнее использовать потенциал школьного образования через углубление, расширение и применение школьных знаний. Оно компенсирует неизбежные ограничения школьного образования за счет реализации досуговых и индивидуальных образовательных программ, дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные познавательные эстетические творческие потребности [1-4].

Условием формирования дополнительного образования как сферы свободного самоопределения личности является реализация вариативных и дифференцированных педагогических программ, удовлетворяющих различные по мотивам и содержанию образовательные потребности заказчиков [4-8], основными из которых являются дети и их родители. К ведущим видам потребностей относятся:

1. Творческие потребности, обусловленные как желанием родителей развивать индивидуальные способности детей, так и стремлением детей к самореализации в выбранном виде деятельности.

2. Когнитивные потребности, определяемые желанием расширить объем знаний, в том числе в той области, которая выходит за рамки школьной программы.

3. Коммуникативные потребности детей и подростков в общении со сверстниками, взрослыми, учителями.

4. Компенсаторные потребности детей, вызванные желанием решить личные проблемы в сфере образования или общения за счет дополнительных знаний.

5. Профессионально-прагматические потребности школьников, связанные с отношением к допрофессиональной подготовке.

6. Досуговые потребности детей разных возрастных категорий, обусловленные стремлением к осмысленной организации свободного времени.

Таким образом, дополнительное образование не только значительно расширяет знания о творческих способностях личности и творческом потенциале учащихся, оно дает возможность добиться успеха в избранной области и тем самым способствует развитию таких качеств личности, которые важны для успеха в любой сфере деятельности; создает возможность формирования круга общения на основе общих интересов, общих духовных ценностей.

Основной функцией профориентации как социально-педагогической системы является формирование готовности учащихся ОДОД к профессиональному самоопределению в определенной сфере труда с учетом их интересов, склонностей, желаний, психофизических возможностей и потребностей рынка труда.

Процесс профориентации учащихся в системе дополнительного образования включает следующие компоненты: целевой, мотивационный, информационный, деятельностный, творческий, диагностический.

1. Целевой компонент – осознание и принятие педагогами целей и задач профориентации на определенном этапе профессионального самоопределения растущего человека.

В педагогических исследованиях (В.А. Поляков, С.Н. Чистякова) определены особенности деятельности учащихся разного возраста в процессе профориентации в общеобразовательной школе.

Выделены три основных этапа профориентации учащихся в системе дополнительного образования: подготовительный, формирующий и заключительный. В соответствии с выделенными этапами на каждом из них определяются цели и задачи профориентации.

Подготовительный этап.

Цель: формирование у учащихся основ выбора профессии, положительных мотивов к труду, первоначального интереса к какой-либо профессии.

Задачи:

- развитие потребностей учащихся в учебной, трудовой деятельности;
- знакомство детей с профессиями в соответствии с возрастными особенностями;
- освоение ими некоторых доступных видов труда в разных профессиях, формирование интереса к ним.

Формирующий этап.

Цель: формирование профессиональной направленности подростков на определенную профессию или группу профессий в соответствии с профилем кружка.

Задачи:

- формирование у учащихся отношения к необходимости правильного выбора профессии;
- целенаправленное ознакомление учащихся с профессиями по профилю кружка, в которых данный экономический регион испытывает потребность в настоящее время;
- развитие интереса учащихся к профессиям по профилю кружка;
- углубление знаний о типах, классах и видах профессий;
- совершенствование практических умений и трудовых навыков учащихся, проведение профессиональных проб по профилю кружка.

Заключительный этап.

Цель: формирование профессионального самосознания студентов, т.е. умения соотносить свои профессиональные предпочтения со своими возможностями и потребностями рынка труда.

Задачи:

- формирование у учащихся отношения к себе как к субъекту профессионального самоопределения;
- ознакомление учащихся с основами выбора профессии;
- информирование учащихся о профессиональных учебных заведениях региона, где можно получить профессии, связанные с профилем кружка;
- развитие у обучающихся профессионально важных качеств, необходимых для овладения избираемой сферой труда;
- проведение профессиональных проб по профилю работы кружка;

– вооружение учащихся профессиональными знаниями и умениями в определенной профессии, способами адаптации к трудовому коллективу, его нормам и ценностям;

– содействие в составлении личного профессионального плана, обучающегося.

2. Мотивационный компонент предполагает реализацию педагогом дополнительного образования системы мер по активизации процесса профессионального самоопределения учащихся, формированию у них потребности в подготовке к выбору будущей профессии. При этом активизация должна обеспечить развитие у учащихся положительных мотивов выбора профессии.

3. Информационный компонент определяется в соответствии с целевыми установками на каждом этапе профориентации. Согласно концепции профессионального самоопределения учащихся (А.Я. Журкина; сведения о профессиях, пользующихся спросом в конкретном регионе, о способах получения интересующей профессии, профессиональных учебных заведениях, информацию для получения школьниками знаний о себе, своих способностях и возможностях; об основах выбора профессии, о значении и приемах составления личного профессионального плана).

4. Деятельностный компонент включает формирование как общетрудовых, так и специальных знаний, умений и навыков в интересующей школьников профессиональной деятельности, проведение профессиональных проб по профилю кружка, исходя из материально-технических возможностей кружка и подготовки учителя.

5. Творческий компонент подразумевает овладение обучающимися элементами творческой деятельности в процессе практической работы и т.д.

6. Диагностический компонент предполагает одновременный контроль за ходом решения профориентационных задач со стороны преподавателя и самоконтроль учащихся за правильностью выполнения учебных операций, динамикой профессионально важных личностных качеств и т.д. Контроль предполагает наличие методик диагностики промежуточных и конечных результатов профориентационной деятельности. В процессе профориентационной работы с учащимися педагог дополнительного образования может использовать такие формы работы как профессиональные виды деятельности, как:

1. Экскурсии профориентационной направленности.
2. Профориентационные встречи со специалистами различных профессий.
3. Работа с родителями по профориентационной тематике.
4. Лекции по профориентации.
5. Профориентационные уроки.

6. Мастер-классы с представителями СПО.
7. Посещение с учащимися городских выставок «Учебных заведений».
8. «Дни открытых дверей» профильных профессиональных учебных заведений.

Таким образом, актуальность профориентационной деятельности в учреждениях дополнительного образования, и в частности педагога, очевидна, так как она значительно расширяет знания о творческих способностях человека и творческом потенциале учащихся; она дает возможность добиться успеха в избранной области и тем самым способствует развитию таких качеств личности, которые важны для успеха в любой сфере деятельности; она создает возможность формирования круга общения на основе общих интересов, общих духовных ценностей.

Список литературы

- [1] Воровщиков С.Г. Школа должна учить мыслить, проектировать, исследовать. / С.Г. Воровщиков, М.М. Новожилова. – М.: «5 за знания», 2007. 352 с.
- [2] Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования : учеб. пособие для студентов сред. спец. учеб. заведений. / В.П. Голованов. – М.: ВЛАДОС, 2004. 239 с.
- [3] Дегтярев В.П. Нейрофизиология: учебник. / В.П. Дегтярев, С.С. Перцов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 448 с.
- [4] Закон РФ «Об образовании».
- [5] Зеер Э.Ф. Психология профессиональных деструкций. / Э. Ф. Зеер, Э.Э. Сыманюк. – М.: Академический проект, Деловая книга, 2005. 240 с.
- [6] Зеер Э.Ф. Психология профессий: учеб. пособие для студентов вузов. / Э.Ф. Зеер. // 4-е изд., перераб., доп. – М.: Академический Проект; фонд «Мир», 2008. 336 с.
- [7] Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития. / Э.Ф. Зеер. – М.: Академия, 2009. 240 с.
- [8] Практическое руководство для педагогов и школьных психологов. – М.: Генезис, 2004. 48 с. (Психодиагностика).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Thieves S.G. The school should teach thinking, designing, researching. / S.G. Vorovshchikov, M.M. Novozhilova. – M.: "5 for knowledge", 2007. 352 p.

[2] Golovanov V.P. Methodology and technology of work of a teacher of additional education: textbook. manual for students of medium special. study institutions. / V.P. Golovanov. – М.: VLADOS, 2004. 239 p.

[3] Degtyarev V.P. Neurophysiology: textbook. / V.P. Degtyarev, S.S. Pertsov. – М.: GEOTAR-Media, 2018. 448 p.

[4] Law of the Russian Federation "On Education".

[5] Zeer E.F. Psychology of professional destruction. / E.F. Zeer, E.E. Symaniuk. – М.: Academic project, Business book, 2005. 240 p.

[6] Zeer E.F. Psychology of professions: textbook. manual for university students. / E.F. Zeer. // 4th ed., Revised, add. – М.: Academic Project; Fund "Mir", 2008. 336 p.

[7] Zeer E.F. Psychology of professional development. / E.F. Zeer. – М.: Academy, 2009. 240 p.

[8] A practical guide for teachers and school psychologists. – М.: Genesis, 2004. 48 p. (Psychodiagnostics).

© А.М. Дорошенко, Е.В. Боблова, 2021

Поступила в редакцию 8.12.2021

Принята к публикации 25.12.2021

Для цитирования:

Дорошенко А.М., Боблова Е.В. Особенности организации профориентационной работы в системе дополнительного образования школьников // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-3(14). С. 122-128. URL: <https://ip-journal.ru/>